

15. Чумаков В. Н., Осинская Л. В. // *Вопр. мед. химии.* — 1977. — № 5. — С. 712–716.
16. Amenta J. S. // *J. Lipid Res.* — 1964. — Vol. 5. — N 2. — P. 270–272.
17. *Flavonoids in Health and Disease* / Eds C. A. Rice-Evance, S. L. Packer — New York, 1998.
18. Packer L., Rimbach G., Virgili F. // *Free Radic. Biol. Med.* — 1999. — Vol. 27., N 5–6. — P. 704–724.
19. Sanz M. J., Ferrandiz M. L., Cejudo M. et al. // *Xenobiotica.* — 1994. — Vol. 24., N 7. — P. 689–699.

Поступила 08.02.07

Summary. Experimental studies were conducted on 4 groups of animals, each containing 20 rats: 1) intact animals (control); 2) the animals given inhaled nitric oxide at a concentration of 4.3 mg/m³ for 6 min; 3) those were prophylactically administered amtizole (40 mg/kg 30 min before in-

halation of nitric oxide with further 6-min inhalation; 4) those receiving *Eleutherococcus* for 3 weeks, followed by amtizole administration 30 min before nitric oxide inhalation and with further 6-min inhalation. After nitric oxide inhalation, animals' survival was 16%; the preadministration of amtizole enhanced the survival up to 50%; co-administration of *Eleutherococcus* and amtizole contributed to 80% survival. Inhalation of nitric oxides at a concentration of 4.3 mg/m³ resulted in the impairment of hepatic xenobiotic detoxification system, the development of tissue hypoxia, fatty infiltration, and deterioration of hepatic etherifying function. Preadministration of the antihypoxant amtizole prior to inhalation favored less hepatic dysfunction. Preadministration of *Eleutherococcus* and further amtizole administration have a protective effect on hepatic antitoxic function and lipid metabolism.

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2008

УДК 614.777:579.681-078-092.9(470.55)

Е. А. Пряхин, Г. А. Тряпцына, В. А. Ячменев, А. Л. Бурмистрова, С. С. Андреев, Е. В. Сафонова, Л. В. Дерябина, И. А. Коломиец, К. С. Чернов

ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦИАНОБАКТЕРИЙ ШЕРШНЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОУ ВПО Челябинский государственный университет

Шершневское водохранилище является единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Челябинска и городов спутников, а также водоемом, который используется в рекреационных целях. Шершневское водохранилище расположено на р. Миасс в среднем ее участке. Длина водохранилища при нормальном подпорном уровне (НПУ) 18 км, средняя ширина 1,6 км, площадь водного зеркала 39,1 км², объем при НПУ 176 млн м³. В настоящее время вода после очистки сосновскими водочистными сооружениями соответствует требованиям ГОСТа Р 51232–98 "Питьевая вода" и СанПиНа 2.1.4.1074–01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Однако эти нормативные документы не предусматривают оценку содержания цианотоксинов в питьевой воде. До настоящего времени не проводили токсикологические исследования по оценке влияния цианобактерий Шершневского водохранилища на животных и человека. Вместе с тем на сегодняшний день накопилось достаточно большое количество фактических материалов о токсическом воздействии цианобактерий на млекопитающих и человека [6, 8], и проблема определения безопасных для здоровья населения уровней содержания цианотоксинов в питьевой воде и продуктах питания отнесена ВОЗ к одной из приоритетных [8].

В связи с этим цель нашего исследования — определение токсических свойств цианобактерий Шершневского водохранилища.

Исследования были проведены при поддержке Министерства по экологической и радиационной безопасности Челябинской области.

Исследования были выполнены на самцах и самках мышей линии СВА и белых беспородных мышей, а также на самках крыс линии Вистар неинбредного разведения. Возраст мышей составлял 2 мес, масса тела 18–20 г. Возраст самок крыс составлял 2,5 мес, масса животного 130–150 г. Оценку раздражающего действия на кожу и глаза проводили на самках кроликов-альбиносов, возраст которых на момент проведения тестирования составлял 5–6 мес, масса тела равнялась 2–2,2 кг. Всего использовано 550 мышей СВА, 80 белых беспородных мышей, 25 самок крыс, 6 кроликов.

Отбор цианобактерий и пробоподготовку осуществляли согласно руководству [8]. Цианобактерии собирали из поверхностных слоев воды Шершневского водохрани-

лища с помощью фитопланктонной сети. В лабораторных условиях определяли родовой состав. Полученный материал замораживали, затем высушивали в термостате при температуре 45°C, растирали в агатовой ступке в мелкий порошок. Далее проводили экстракцию цианотоксинов из проб с применением метанола: 0,85 г пробы смешивали с 20 мл 75% метанола, выдерживали 1 ч, отбирали супернатант. Остаток снова смешивали с метанолом и выдерживали 12 ч; процедуру повторяли 3 раза. Метанольную вытяжку, полученную в 4 процедурах, сливали в одну емкость, высушивали в термостате при температуре 45°C. Из сухого остатка на физиологическом растворе готовили рабочий раствор, концентрация которого соотносилась с определенным количеством сухой массы цианобактерий при помощи коэффициента пересчета.

При оценке острой токсичности пробы цианобактерий вводили животным внутривенно. Длительность наблюдения за животными составляла 14 сут после введения. Проводили вскрытие животных, погибших в течение 14 сут, часть выживших животных забивали через 2 нед., а другую часть через 2 мес. Животных вскрывали, проводили макроскопическое исследование.

Для установления статистических параметров токсичности проб вычисляли ЛД₅₀, ошибку и 95% доверительный интервал с помощью метода пробит-анализа по Личфилду [1, 3]. Степень токсического воздействия цианобактерий на организм оценивали согласно классификации, предложенной L. A. Lawton [7].

Оценку раздражающего действия цианобактерий на кожу проводили в соответствии с протоколом [4]. 500 мг сухой массы цианобактерий смачивали физиологическим раствором и апплицировали на кожу. Площадь аппликации составляла 6 × 2 см, продолжительность воздействия — 4 ч. По окончании воздействия вещество удаляли с помощью воды. Обследование животных проводили сразу после удаления, через 1 ч и через 1, 2, 3, 4, 5 сут после завершения экспозиции. Контролем служили неапплицированные участки кожи. Степень раздражения определяли в соответствии с классификацией реакции кожи [4]. При оценке раздражающего воздействия цианобактерий на глаза пробу готовили в объеме 0,1 мл, которая соответствовала метанольной вытяжке из 100 мг сухих цианобактерий. Пробу закапывали в конъюнктивный мешок одного глаза каждого животного. Другой

Таблица 1

Результаты исследований токсических свойств цианобактерий Шершневого водохранилища, выполненных в 2004 г.

Вид животных	ЛД ₅₀ , мг/кг (сухой вес)	95% доверительный интервал
Мыши б/б, самцы	117	98—138
Мыши б/б, самки	154	131—177
Мыши СВА, самки	125	115—142
Мыши СВА, самцы	93	76—108
Крысы, самки	141	134—155

Примечание. Дата отбора проб 12.07.04; б/б — белые беспородные.

глаз служил контролем — в него в том же объеме закапывали физиологический раствор. Клиническое обследование глаз проводили через 1, 24, 48, 72 ч после воздействия. Результаты оценивали в соответствии с классификацией [5].

В 2004 г. расширенные токсикологические исследования были выполнены с пробой цианобактерий Шершневого водохранилища от 12.07.04. В данной пробе доминировали цианобактерии рода *Microcystis*. Эти цианобактерии в процессе жизнедеятельности и после гибели выделяют в окружающую среду токсин — микроцистин [8]. При введении мышам вытяжки цианобактерий в диапазоне доз 25—200 мг/кг (сухой вес) у всех животных наблюдалась схожая по динамике и характеру проявлений клиническая картина интоксикации: через 5—10 мин регистрировали напряженность мышц, угнетение двигательной активности, затем наблюдали заторможенность, диффузную мышечную гипотонию (по типу вялых параличей преимущественно задних конечностей), периодические клонические судороги; через сутки появлялась выраженная бледность кожных покровов. При летальных дозах гибель животных при внутрибрюшинном введении цианобактерий наступала в течение 1—2 сут. При введении цианобактерий мышам в дозах 500 и 1000 мг/кг (сухой вес) картина отравления развивалась очень стремительно, что не позволило выделить фазы отравления.

В токсикологических исследованиях важным является выбор вида животных (модель интоксикации) при прогнозировании токсичности веществ для человека. Существенную помощь в решении этой задачи оказывает сравнение параметров токсичности для разных видов животных. В том случае, если токсичность вещества одинакова для разных видов животных, вероятность безошибочного прогноза при экстраполяции токсикологических данных с животных на человека более высока. Как видно из табл. 1, внутри одного вида животных наблюдаются некоторые различия в чувствительности к действию токсинов цианобактерий. Более чувствительными к цианобактериям оказались мыши линии СВА по сравнению с белыми беспородными (различия по величине ЛД₅₀ составили 1,25 раза для самцов и 1,22 раза для самок). Величина ЛД₅₀ для самок белых крыс Вистар неинбредного разведения составила 141 мг/кг (сухой вес). Иначе говоря можно заключить, что средняя летальная доза для крыс неинбредного разведения по своему значению сопоставима с таковой для нелинейных мышей. Поскольку линейные животные являются более чувствительными к патогенным воздействиям, а различия в чувствительности к цианобактериям у беспородных мышей и крыс неинбредного разведения незначительны, мы не можем говорить о межвидовых различиях по данному показателю.

При анализе половых различий в чувствительности к токсинам цианобактерий было выявлено, что как у мышей линии СВА, так и у белых беспородных мышей самки оказались менее чувствительными. Количественные различия по величине ЛД₅₀ (самки/самцы) составили у мышей линии СВА 1,34 раза, а у белых беспородных — 1,3. Половые различия по данному показателю могут

быть обусловлены скоростью метаболизма веществ в организме, а также ролью половых гормонов, хотя их влияние реализуется в основном опосредованно — путем изменения активности ферментов печени.

С учетом полученных результатов решили оценку токсических свойств цианобактерий Шершневого водохранилища проводить на самцах мышей линии СВА, как наиболее чувствительной тест-системе.

Для оценки опасности цианобактерий для здоровья человека при использовании воды Шершневого водохранилища в рекреационных целях проводили исследования раздражающего действия. Наблюдение за реакцией кожи кроликов на аппликацию цианобактерий пробы от 12.07.04. показало, что у всех кроликов регистрировалась четко выраженная эритема сразу после прекращения воздействия. Отечности не наблюдали ни у одного кролика на протяжении всего срока наблюдения. На 3—4-е сутки на месте аппликации у всех трех кроликов отмечали интенсивное шелушение кожи. На 5—6-е сутки после воздействия кожные покровы у кроликов восстанавливались.

При клиническом обследовании через 1 ч после аппликации пробы цианобактерий к передней поверхности глаза у кроликов регистрировали измененное состояние слизистой глаза — диффузный темно-красный цвет и отечность мигательной мембраны. Через 24 ч выраженность эффекта снижалась, а через 48 ч состояние тестируемого глаза не отличалось от контрольного.

В 2005 г. исследования проводили на самцах мышей линии СВА. В пробах для токсикологических исследований, которые выполняли в течение всего вегетационного периода (июнь—сентябрь) с частотой 1 раз в неделю, основную массу цианобактерий составляли представители двух родов — *Microcystis* и *Aphanizomenon* (табл. 2). Как было указано выше, цианобактерии рода *Microcystis* продуцируют гепатотропный токсин — микроцистин, тогда как цианобактерии рода *Aphanizomenon* продуцируют нейротропные токсины — анатоксин и сакситоксин, а также гепатотропный токсин — цилиндроспермопсин [8].

В соответствии с классификацией токсичности цианобактерий, принятой ВОЗ, цианобактерии, для которых ЛД₅₀ составляет менее 100 мг/кг при внутрибрюшинном введении мышам, относят к высокотоксичным, 100—500 мг/кг — к токсичным, 500—1000 мг/кг — к малотоксичным, цианобактерии при ЛД₅₀ более 1000 мг/кг — к нетоксичным [8]. Для большинства проб цианобактерий Шершневого водохранилища нижняя граница 95% доверительного интервала ЛД₅₀ была ниже 100 мг/кг. Так, из 15 протестированных в 2005 г. проб цианобактерий 9

Таблица 2

Результаты исследований проб цианобактерий Шершневого водохранилища, выполненных в 2005 г.

Дата забора проб	ЛД ₅₀ , мг/кг (95% ДИ) для самцов мышей СВА	Качественный состав проб, %			
		<i>Microcystis</i> sp.	<i>Aphanizomenon</i> sp.	<i>Anabena</i> sp.	<i>Oscillatoria</i> sp.
08.06.05	82 (70—97)	62	23	15	0
15.06.05	82 (70—97)	68	29	3	0
22.06.05	383 (336—427)	9	90	1	0
29.06.05	166 (123—204)	28	70	2	0
06.07.05	442 (397—491)	5	90	5	0
14.07.05	48 (38—62)	9	90	1	0
19.07.05	57(43—78)	29	70	1	0
27.07.05	70 (60—84)	80	29	0	1
03.08.05	572 (507—599)	38	57	0	5
10.08.05	67 (46—93)	20	78	0	1
17.08.05	149 (90—196)	98	2	0	0
24.08.05	76 (58—105)	95	5	0	0
31.08.05	109 (91—134)	98	2	0	0
08.09.05	48 (38—62)	98	2	0	0
15.09.05	88 (64—121)	99	1	0	1

могли быть охарактеризованы как высокотоксичные, 5 проб — как токсичные и 1 проба — как малотоксичная.

В экспериментах 2005 г. при вскрытии погибших животных отмечены кровоизлияния в печень, инфильтраты в легких. Макроскопические исследования внутренних органов выживших животных показали, что у мышей через 2 нед после воздействия регистрируются поражения органов дыхания, а через 1—2 мес после введения цианобактерий отмечаются поражения печени, почек, гипертрофия селезенки.

Таким образом, полученные результаты доказывают необходимость проведения исследований по определению риска вредного воздействия на здоровье населения цианобактерий поверхностных водоемов, использующихся в качестве источников водоснабжения и в рекреационных целях, и необходимости определения эффективности мероприятий по очистке питьевой воды при биологическом загрязнении водохранилищ, вызванном массовым развитием токсичных цианобактерий.

Выводы. 1. Цианобактерии Шершневого водохранилища на протяжении почти всего вегетационного периода 2005 г. могут быть охарактеризованы как высокотоксичные.

2. Цианобактерии рода *Microcystis* в Шершневом водохранилище представлены высокотоксичными штаммами, цианобактерии рода *Aphanizomenon*, вероятно, представлены несколькими штаммами, отличающимися между собой по токсическим свойствам.

3. Не выявлено межвидовых различий в чувствительности к цианотоксинам у животных неинбредного разведения, однако отмечена более высокая чувствительность мышей линии СВА по отношению к животным неинбредного разведения.

4. Выявлены половые различия в чувствительности к цианотоксинам у мышей СВА и у белых беспородных мышей. Самки мышей оказались менее чувствительными: количественные различия по величине LD_{50} (самки/самцы) составили у мышей СВА 1,34, а у белых беспородных — 1,3 раза.

5. Цианобактерии Шершневого водохранилища обладают раздражающим действием на кожу и слизистую глаз.

Литература

1. *Бельский М. Л.* Элементы количественной оценки фармакологического эффекта. — Рига, 1959.
2. *Горюнова С. В., Демина Н. С.* Водоросли — продуценты токсических веществ. — М., 1974.
3. *Измеров Н. Ф., Саноцкий И. В., Сидоров К. К.* Параметры токсикометрии промышленных ядов при однократном воздействии. М., 1977.
4. Acute Dermal Irritation // Environmental Protection Agency. Health Effects Test Guidelines. OPPTS 870.2500. — 1998. EPA712—C—98—196.
5. Acute Eye Irritation // Environmental Protection Agency. Health Effects Test Guidelines. OPPTS 870.2400. — 1998. EPA712—C—98—195.
6. *Carmichael W. W.* // Human and Ecological Risk Assessment. — 2001. — Vol. 7, N 5. — P. 1393—1407.
7. *Lawton L. A., Beattie K. A., Hawser S. P.* // Detection Methods for Cyanobacterial Toxins / Eds G. A. Codd et al. — Cambridge, 1994. — Spec. Publ. N 149.
8. Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide to Their Public Health Consequences, Monitoring and Management / Eds I. Chorus, J. Bartman — London, 1999.

Поступила 30.10.06

Summary. The toxic properties of cyanobacteriae of the Shershnevo water storage basin have been studied. Over almost the whole vegetative period of 2005, the cyanobacteriae of the Shershnevo water storage basin may be characterized as high toxic (when intraperitoneally injected to male CBA mice, LD_{50} was less than 100 mg/kg). There were no interspecific differences between the noninbred animals in cyanotoxin susceptibility. Gender differences were revealed in cyanotoxin susceptibility in CBA and noninbred albino mice: quantitative differences in LD_{50} (males/females) were 1.34 in CBA mice and 1.3 times in noninbred albino mice. The cyanobacteriae of the Shershnevo water storage basin were found to have an irritating effect on the skin and ocular mucosa. It is suggested that the toxins of Shershnevo water storage basin cyanobacteriae may have a damaging effect on human beings.

Методы гигиенических исследований

© Н. В. Дудчик, Л. А. Мельникова, 2008

УДК 614.35:615.46.03:616.31].076.7.073.731.16

Н. В. Дудчик, Л. А. Мельникова

ИМПЕДИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУ Республиканский научно-практический центр гигиены, Минск

Комплексная гигиеническая оценка новых видов стоматологических материалов предполагает проведение исследований по выявлению их антимикробных свойств, в том числе по отношению к типичным представителям микрофлоры ротовой полости. Наиболее часто в ротовой полости обнаруживаются облигатные анаэробы (клубридии), обладающие наиболее агрессивными свойствами, стафилококки, дрожжеподобные грибы, около 30% стрептококков.

Современные методы определения антимикробных свойств химических агентов основываются на методах серийных разведений (в агаре и бульоне) и диффузионных [2—5]. Методы серийных разведений позволяют получить количественную характеристику антимикробных свойств агента, а диффузионные методы являются количественными и позволяют выявить лишь категорию

антимикробной активности. Эти методы, несмотря на простоту проведения, имеют ряд недостатков: длительность проведения испытания и большие объемы затрат как на этапах подготовки пробы, так и при проведении самого теста, недостаточно высокая воспроизводимость и точность

Поэтому целью нашей работы была разработка импедиметрического экспресс-метода определения антимикробных свойств стоматологических материалов. Преимуществами импедиметрических методов, по-нашему мнению, являются быстрота и удобство проведения теста, получение объективных результатов, высокая точность, чувствительность и воспроизводимость, возможность модифицировать схему тестирования с использованием различных микроорганизмов, проведение тестирования в количественном или качественном вариантах [1].